

ЯШИЛ ИҚТИСОД ШАРОИТИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИНГ РОЛИ ВА АҲАМИЯТИ

Умиркулов Бердиёр Бобоевич

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети “Иқтисодиёт, бухгалтерия ҳисоби ва аудит” кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18039000>

Аннотация. Мақолада яшил иқтисоднинг мазмун-моҳияти, корхоналарда табиий ресурсларни тежаш ва улардан оқилона фойдаланиш, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш ва барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлаш борасида бухгалтерия ҳисобининг ўрни ва аҳамияти ёритилган.

Калим сўзлар: яшил иқтисод, қишлоқ хўжалиги, ҳосилдорликни ошириш, экологик харажатлар, экологик инвестициялар.

Аннотация. В статье раскрывается суть зеленой экономики, сбережение и рациональное использование природных ресурсов на предприятиях, а также подчеркнута роль и значение бухгалтерского учета в плане использования возобновляемых источников энергии и обеспечения устойчивого социально-экономического развития.

Ключевые слова: зеленая экономика, сельское хозяйство, повышение производительности, расходы на охрану экологии, инвестиции в охрану окружающей среды.

Abstract. The article reveals the essence of the green economy, conservation and rational use of natural resources in enterprises, and also emphasizes the role and importance of accounting in terms of the use of renewable energy sources and ensuring sustainable socio-economic development.

Keywords: green economy, agriculture, productivity gains, environmental spending, environmental investment.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 30 январдаги “Ўзбекистон-2030” Стратегиясини “Атроф-муҳитни асраш ва “Яшил иқтисодиёт” йилида амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисидаги” ПФ-16-сон фармони қабул қилинди. Мазкур фармонда устивор вазифалар сифатида табиий ресурсларни тежаш ва улардан оқилона фойдаланиш, экологик барқарорликни таъминлаш, “яшил иқтисодиёт” тамойилларини кенг жорий қилиш, иқтисодиётни иқлим ўзгаришига мослаштиришга қаратилган лойиҳаларни барқарор молиялаштириш, республика энергобалансида қайта тикланувчи энергия улушини ошириш, шу жумладан, давлат-хусусий шериклик асосида йирик “яшил энергия” станцияларини барпо этиш, ҳудудларда кичик ва микро гидроэлектр станциялари тармоғини кенгайтириш, аҳоли хонадонларида қуёш панелларини ўрнатишни рағбатлантириш ҳамда иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада замонавий энерготежамкор технологияларни кенг қўллаш орқали иқтисодиётда “углерод изи”ни камайтириш каби вазифалар белгилаб берилди.

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазирлигига асосий турдаги қишлоқ хўжалиги озик-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг ўртача маҳсулдорлиги ва ҳосилдорлигини ошириш, томчилатиб суғориш технологияларини самарали жорий этиш,

шунингдек, ерларнинг таназзулга учраши бўйича нейтрал балансга эришиш вазифасининг юклатилиши ҳам биз ўйлаймизки, ҳукуматимиз томонидан яшил иқтисодиётнинг бардавомлигини таъминлайди¹.

Ўзбекистонда **яшил иқтисод (green economy)** - бу барқарор ривожланишни таъминлаш, ресурслардан тежамкор фойдаланиш, атроф-муҳитга зарарни камайтириш ва инсонлар ҳаёт сифатини оширишга қаратилган иқтисодий тизимдир. Мамлакатда кейинги йилларда яшил иқтисодга ўтиш стратегик устувор йўналиш сифатида белгиланган.

Ўзбекистонда яшил иқтисод ривожланишининг асосий йўналишларига назар ташласак, қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантириш борасида ҳам бир қатор ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, қуёш, шамол ва гидроэнергетика лойиҳалари тез суръатда ривожланмоқда. Қуёш ва шамол станцияларини қуриш бўйича хорижий инвесторлар билан ҳамкорлик кучайган. Бундан ташқари, 2030 йилга бориб электр энергиясининг 30%ини қайта тикланувчи манбалардан олиш режалаштирилган.

Мамлакатимизда энергия самарадорлигини ошириш, экологик тоза транспорт тизимига ўтишда бугунги кунда ишлаб чиқариш корхоналарида энергия тежовчи технологиялар жорий этилиб, уй-жой коммунал хўжалигида иссиқлик изоляцияси, ҳисоблагичлар, LED ёритиш тизимлари кенгаймоқда. Электромобиллар импортида бож имтиёзлари жорий этилган. Қатор шаҳарларда зарядлаш станциялари сони ортиб бормоқда. Жамоат транспортини газ ва электр асосида янгилаш дастурлари амалга оширилмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Осиё тараққиёт банки (ОТБ) Ўзбекистон учун 2024–2028 йилларга мўлжалланган, мамлакатда яшил ва инклюзив иқтисодиётга ўтиш бўйича ислохотларни қўллаб-қувватлашга қаратилган янги ҳамкорлик стратегиясини бошлади.

Янги беш йиллик стратегия доирасида ОТБ Ўзбекистон ҳукумати билан мамлакатнинг яшил иқтисодиётга ўтишида ёрдам бериш, хусусий сектор ривожланиши ва рақобатбардошлигини қўллаб-қувватлаш ва инсон капиталига сармояларни рағбатлантириш бўйича яқин ҳамкорлик қилади.

Умуман олганда ОТБнинг Ўзбекистон бўйича янги стратегияси мамлакатнинг яшил иқтисодиётга ўтишини қўллаб-қувватлашни назарда тутди. Банк энергетика, давлат сектори ва табиий ресурсларни бошқариш, молия, транспорт, қишлоқ хўжалиги ва шаҳарсозлик соҳаларида лойиҳаларни амалга оширишга ёрдам беради.

Яшил иқтисоднинг Ўзбекистон учун аҳамияти қуйидаги омилларда намоён бўлади:

- Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш;
- Иқтисодий ўсишнинг барқарорлиги;
- Янги иш ўринлари (яшил иш ўринлари);
- Инвестициялар учун жозибadorлик;
- Аҳоли саломатлиги ва турмуш сифати яхшиланади.

Энди бевосита яшил иқтисод ва унда бухгалтерия ҳисобининг юритилиши ҳамда муаммо ва ечимлар бўйича фикр юритишни лозим топдик.

Яшил иқтисод — бу иқтисодий ўсишни таъминлаш билан бирга атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва барқарор ривожланишга қаратилган иқтисодий тизимдир. Ушбу шароитда бухгалтерия ҳисоби фақат молиявий

¹ “2019 - 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Президент Қарори ПҚ-4477 04.10.2019 й.

натижаларни эмас, балки экологик самарадорликни ҳам акс эттириши лозим бўлади.

Яшил иқтисоднинг асосий мақсади — табиий ресурслардан самарали фойдаланиш, чиқиндиларни камайтириш, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш ва барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлашдир. Бунинг натижасида корхоналар фаолиятида экологияга таъсирни ҳисобга олиш зарурати пайдо бўлади.

Бизнингча, яшил иқтисод шароитида бухгалтерия ҳисоби анъанавий ҳисобдан куйидаги жиҳатлар билан фарқ қилади:

- Корхона фаолиятининг экологик таъсирини ҳисобга олиш;
- Экологик харажатлар ва экологик фойдани аниқлаш;
- Табиий ресурслардан фойдаланиш билан боғлиқ ресурс ҳисобини юритиш;
- Экологик инвестициялар ва “яшил активлар”ни ҳисобда акс эттириш;
- Барқарор ривожланиш бўйича ҳисобот тайёрлаш (масалан, ESG — Environmental, Social, Governance ҳисоботи).

Экологик (яшил) бухгалтерия ҳисоби — бу анъанавий бухгалтерия ҳисоби тизимига экология билан боғлиқ маълумотларни кўшиш орқали корхонанинг атроф-муҳитга таъсирини аниқлаш тизимидир. Унинг таркибий қисмлари:

- Экологик активлар (филтрлар, қайта ишлаш ускуналари, энергия тежамкор технологиялар);
- Экологик мажбуриятлар (чиқиндиларни тозалаш, рекультивация харажатлари ва бошқалар);
- Экологик харажатлар (энергия тежаш, чиқиндиларни қайта ишлаш, ресурсларни қайта тиклаш);
- Экологик фойда (ресурс тежами, экологик имтиёзлар, энергия сарфи камайиши орқали олинадиган иқтисодий самара).

Яшил ҳисобот ва ахборот ошкоралиги бўйича фикр юритсак, яшил иқтисодда бухгалтерия ҳисоби натижалари нафақат давлат органларига, балки жамият ва инвесторлар учун ҳам очиқ бўлиши керак. Шу сабабли корхоналар барқарор ривожланиш ҳисоботларини (sustainability reports) тайёрлайдилар. Бундай ҳисоботлар куйидагиларни қамраб олади:

- энергия ва ресурс сарфи;
- чиқиндилар ҳажми ва қайта ишлаш кўрсаткичлари;
- углерод изи (carbon footprint);
- ижтимоий ва экологик инвестициялар.

Хулоса қилиб айтганда, яшил иқтисод шароитида бухгалтерия ҳисоби корхоналарнинг фақат иқтисодий самарадорлигини эмас, балки экологияга таъсирини ҳам баҳолайдиган тизимга айланмоқда. Бу эса келгусида - барқарор ривожланишни таъминлаш, экологик хавфни камайтириш ва айниқса, халқаро стандартларга мос ҳисобот юритиш имконини беради деб ҳисоблаймиз.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 4611-сонли қарори. 2020 йил 24 феврал. (3-банди) <https://lex.uz/docs/4746047>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 30 январдаги “Ўзбекистон-2030” Стратегиясини “Атроф-муҳитни асраш ва “Яшил иқтисодиёт” йилида амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисидаги” ПФ-16-сон фармони.
<https://lex.uz/uz/docs/7369703#7371601>
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида “яшил” иқтисодиётга ўтишда миллий шаффофлик тизимини жорий этиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 800-сонли қарори 30.11.2024 й.
4. 8-сон Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти. Ҳисоб сиёсати, ҳисоб баҳоларидаги ўзгаришлар ва хатолар. Расмий таржима. 2022 йил.
5. Халилов Ш. “Ўзбекистонда яшил бухгалтерия ҳисоби: зарурат, муаммолар ва имкониятлар”. Scientific Journal of “International Finance & Accounting” Issue 3, June 2024. ISSN: 2181-1016.
6. Khalmurzaev, Mansur. "The Role of Investment Projects In The Economy of Uzbekistan." International Journal of Progressive Sciences and Technologies 30.1 (2021): 268-272.
7. Umirkulov B. “Issues of organizing audit of quality costs” International Journal of Management, IT & Engineering Vol. 9 Issue 7, July 2019, U.S.A. 133-141 p.